

SAHNA ASARLARIDA G'OYAVIY QARASHLARNING YORITILISHI

Ergasheva Shohruza

O'Zdsmi "Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish"
yo'nalishi 4-bosqich talabasi

J.Nishonova

www.doi.org/10.5281/zenodo.10596948

Annotatsiya: Ushbu maqolada tear sahna asarlarida g'oyaviy qarashlarning yoritilishi va sahna asarlarining ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rni haqida fikr-mulohazalar bildirilgan. Sahnaviy asarlarining yoshlar ta'lim jarayonida amalga oshiriloyatgan islohotlar yuzasidan ma lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sahna, asar, ta'lim, taraqqiyot, jarayon, san'at, teatr, rejissor, aktyor, tahlil.

Teatr san'atining ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rni haqida Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning: "Hammamizga yashi ma'lumki, inson va jamiyat hayotida, xalqning ma'naviy dunyosini, ongu tafakkurini yuksaltirishda teatr san'atining o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiy aytganlaridek, tear haqiqatan ham ibratxona, qutlug tarbiya va ma'rifat maskanidir. Jahondagi eng ommaviy va ta'sirchan san'at turlaridan biri bolgan tear asrlar davomida odamlarni insoniylik va ezgulikka chorlab, ularning qalbida olijanob fazilatlar, go'zal his-tuyg'ularni kamol toptirishga, jamiyat hayotida tinchlik, do' stlik va hamjihatlik, yuksak axloq va adolat tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda" - deya ta'kidlab o'tganini alohida e tirof etish joizdir.

Har qanday soha boshqlaridan ajralgan holda yakka o'zi rivojlana olmaydi. Bugun Ozbekistonda milliy madaniyat va san'atni rivojlantirish masalasiga mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivoltantirishning uzviy va ajralmas qismi sifatida qaralyapti. Negaki, madaniyat va san'at millat taraqqiyoti yo lidagi nihoyatda ahamiyatli va o'ta nozik soha. Chunki bu soha jamiyatning yuragiga to g'ridan- to g'ri ta'sir qiladigan, tilagiga ko chadigan tuyg'ularni tarbiyalaydi. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev: "Bugungi shiddatli zamon oldimizga qanday murakkab vazifalarni qo'yayoganini barchamiz ko'rib, bilib turibmiz. Ularni hal etish va ezgu maqsadlarimizga yetish, dunyo miqyosida raqobatbardosh bo'lish uchun xalqimizni, avalambor, yoshlarimizni ilm-fan, ma'rifat va ma'naviyat, taraqqiyot yutuqlari bilan qurollantirishimiz kerak.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimini yangi sifat bosqichiga ko'tarish, sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etish, oliygohlarimizni ta'lim va ilm-fanning yirik markazlariga aylantirish boyicha boshlagan katta ishlarimizni jadal davom ettirishimiz lozim" - degan edi. Har tamonlama rivojlangan, yetuk, bilimdon, jahon andozalari bilan bo'ylasha oladigan malakali kadrlarni yetkazib berish ta'limdagi bugungi islohotlarning asosini tashkil qiladi.

Davlatimiz rahbarining 2020 yil 28 maydagi "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida tearlarni rivoltantirish, jamoatchilikda teatr san'atiga bolgan giziqishni kuchaytirish masalalariga alohida e tibor qaratilib, sohadagi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Bularning ijrosini ta'minlash magsadida bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. Jumladan, barcha tearlarning saytlari yangilanib, uch tilda yuritila boshlandi. Ijodiy jamoalar shakllantirildi. Yangi O'zbekiston yangilikka, yangicha dunyogarashga intilib yashash orgali, turg'unlikka erishishida biz madaniyat va san'at sohasi vakillari mushtarak madaniyatimiz va saodatli san'atimizni yaratish

uchun harakat qilishimiz darkor. Zero, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning: "Bir haqiqatni hech qachon unutmaylik: biz buyuk tarix, buyuk davlat, buyuk madaniyat yaratgan xalqmiz.

Biz - hech qachon mehnatdan qochmaydigan, qiyinchilikdan qo'rqmaydigan, adolatni qadrlaydigan, azmu shijoatli, buyuk xalqmiz. Barchamiz bir tanu bir jon bo'lib, yakdil va ahil bo'lib harakat qilsak, halol-pok bolib, yaxshi niyat bilan mehnat qilsak, har qanday marralarni egallashga, boshqacha aytganda, tariximizning yangi sahifasini yaratishga godir xalqmiz. Har bir ijodiy jamoa tasdiqlangan rejaga asosan yiliga 4 tadan, respublikamiz tearlari bo yicha jami 150-160 ga yaqin yangi spektakl sahnalashtiradi. Ijodiy jamoalar repertuarida turli yosh va qiziqishga ega tomoshabinlarga moljallangan tragediya, drama, komediya jantlarida jahon hamda o'zbek mumtoz asarlari namunalari mavjud. Prezidentimiz ijodkorlarga katta ishonch bildirib, "Ijod ahli inson qalbining muhandislaridir", - deya ta'kidlagan. Teatr san'ati esa hech qachon eskirmaydi. Inson qanchalar axborot texnologiyalariga organmasin, baribir ma'naviyat dargohi sifatida o'rnak bo ladigan tearing o' rni boshqa.

O'zbekistonning madaniyati mangulikka daldor, degan asosli jumlada biz madaniy qadriyatlar va madaniy meros obyektlarining ulug' vorligini, ajdodlarimiz tarixini eslatuvchi asosiy manba ekanligini tushunamiz. Ushbu qadriyatlarimiz va madaniy meros obyektlarimiz yoshlar tarbiyasini mukammal rivojlantirish, ular dunyogarashini ozgartirib, globallashuv zamonida tubanlikka tushib qolmasliklarida asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Mamlakatimiz Prezidenti O'zbekistonda keng ko'lamli demokratik islohotlar asosida yangi Uyg'onish davri - uchinchi Renessansning poydevorini shakllantirish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish zaruriyati, yangi milliy mafkuraga aylanishi, xususan, madaniy merosimizning xalqaro andozalarga mos ravishda saqlanishini ta'minlash. O'z kuch va imkoniyatlarimizga bo'lgan ishonch bizni Yangi O'zbekistonni barpo etish va Yangi Uyg'onish davri poydevorini yaratishdek ulug' magsad yo lida birlashtirib, yanada kuchli va mustahkam qilmoqda. Bu borada millat timsollariga aylangan ziyolilarning - madaniyat va san'at sohasining fidoyilari alohida o'rin tutadilar. Eng muhimi, ziyolilar ongi va ruhidagi yaratuvchanlik salohiyatini jonlantirib, uni millat kamolotiga xizmat qildirishi darkor. Bu borada nimalar qilishimiz lozim, degan savolga shunday javob bo ladiki, avvalo, sohani bilimdon mutaxassislar bilan toldirish. Shu bilan birga, mavjud soha mutaxassislarini merosimizni xalqaro andozalarga mos ravishda saqlanishini ta'minlashga qayta tayyorlash, zamonaviy ilm-fan, texnika yutuqlari va xalqaro andozalarga mos ravishda ishlash, shuningdek, xalqaro tajribalarni o'rganib, sohaga tadbiiq etish hozirgi paytdagi dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bu boradagi islohotlarda madaniyat va san'at sohasi xodimlari eng old safda bolishi kerak. To g'rirogi, birinchi galda bizning o'zimiz ana shu maqsad mohiyatini chuqur anglab olishimiz kerak. Fuqarolarimiz ham jamiyat rivojida, uyg'onish davrida mening ham hissam bolishi kerak, degan fikrni shakllantira olsak, rejalarimiz, intilishlarimiz yanada tez va yugori samara bera boshlaydi.

Bugungi voqeliklar shiddat bilan ozgarayotgan davida teatrlar ham faqatgina davlat beradigan moliyaviy ko'makka qarab tura olmasligini ko'rsatyapti. Ayniqsa, o'tgan davrlarda karantin va muayyan cheklovlar diyorimizdagi madaniyat va san'at muassasalari faoliyatiga jiddiy zarar yetkazgani barchamizga ayon. Bugun, tearlar zimmasiga xalqimizning ma'naviy talabini gondirish barobarida, taqdim etilajak spektakllar evaziga daromad ko'rishdek mushkul vazifa yuklanadi. Binobarin, xalqimizning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarashi, urf-odatleri, an' analari singari hech qaysi millatnikiga o'shamagan go zal qadriyatlari borki, shular asosida o'lmas sahna asarlarini yaratib, elimizga havola etish eng asosiy vazifamizga kiradi.

Darhaqiqat, yillar davomida shakllangan boshqaruv va tear asarlarini taqdim etish usullari endilikda ozgarib bormoqda. Tarbiyaning astlar davomida saqlanganligi va avlod-dan-avlodga o'tganligi tufayli bugungi yoshlar madaniy, ma'naviy kadriyatlarxaqida katta tasavvurga ega. Xayot o'zining turli-tumanligi bilan bolani tarbiyalaydi. Hayot - bu moddiy sharoit, jamiyatning ijtimoiy tuzimi, san'at, madaniyat, shuningdek, o'quv maskanlari - maktab, diniy o'quv yurtlaridir. Ma'lumki, jamiyat turli davrda shu zamondagi moddiy va ma'naviy hayotga muvofiq tarzda rivojlanib boradi. Ammo, insoniyat avlod-dan-avlodga o'tib kelayotgan xalk san'atini, urf-odatlarini, an'analarini, bu - bebaho, takrorlanmas boylikni avaylab asradi. Tarbiya va o'z-o'zini tarbiyalash insoniyat sivilizatsiyasining rivojida birdan-bir sharti buldi.

Axborot texnologiyalari, internet tizimining keyingi yillarda shiddatli o'zgarishi va rivolanishi aksariyat sohalarning faoliyatini butunlay qayta ko'rib chiqish, ish uslublarini o'zgartirishga majbur qildi. Bu o'rinda milliy xarakterimizni isloh qilish bevosita teatr san'atisiz rivojlanmaydi. Sahna asarlarida bugungi ulkan islohotlarning yoritilishi, goyaviy qarashlarning asar va tomosha mohiyatiga gorishtirilishi xalgimizning mavjud islohotlarga bo'lgan fikrini teranlashtirishiga turtki bo'lmaydi. Ijodning biron turida teatr va dramaturgiyadagidek inson tiplari - xarakter va kasb-hunarlarining xilma-xilligi ko'rinmaydi. Ularda - ma'budlarning yerdagi vakillari, avliyolar, qirollar, tuban odamlar, jamiyatdagi barcha tabaqa vakillari o'z xarakteriga ega holda biron vogeada ishtirok etishi mumkin. Ular dramaturg yaratgan personajlar bolib, ijodkor rejasiga ko'ra shakllangan xayolot dunyosining mahsulidir. Dramaturg o'zining quonchi, ko'ngil yolginlari, g'azabi, tashvishlari, orzu- umidlari va ulug'vor fikrlarini asardagi personajlar xarakteriga mos ravishda taqsimlaydi. Uni jalb qilgan g'oya personalari xakteri va harakatida namoyon

bo'ladi hamda jamiyat manfaatlariga xizmat qilishga da'vat qilib turadi. Dramaturgning puxta o'ylagan rejasini personalarni o'z janriga xos shakldagi badiiy yechim sari yetaklaydi.

Asar g'oyasi tomoshabinga aytmasa bolmaydigan zaruratga aylanadi. Bu zarurat evaziga xarakterlar kuchli ta'sir quratiga ega bo'ladi. Bugun sahnaviy xarakter yaratish va spektaklning badiiy yaxlitligi masalasi o'z tadqiqotchisini kutmoqda. Chunki aktyor yaratgan rolning xakteri obraz darajasiga ko'tarilmas ekan, spektaklning badiiy yaxlitligi to'g'risida tugal fikr bildirish mumkin emas. Aktyor dramaturg tomonidan asar goyasini ochish uchun personajga bergan xakterni badiiy obraz darajasiga olib chiqolmasa, yordamchi vositalar bo'lmish - dekoratsiya va jihozlar keraksizday, musiqa aktyor aybini yopuvchi vositaday yoki uzuq-yuluq joylarni yamab turgan yamoqday tuyiladi. Bunday "tomosha" dan keyin spektaklning "tahlil" qilib, ommaviy ko'rik uchun tavsiya qilgan mutaxassisga, ayniqsa, tearshunosga tahsinlar aytishdan boshqa iloj qolmaydi.

Teatr san'ati astlar davomida insonlarni tarbiyalovchi, ma'naviyatini shakllantiruvchi qudratli vosita hisoblanib kelgan. Shu sababli bo'lsa kerak, sahna san'ati maveini yanada oshirish, moddiy-texnik bazasini zamon talablari darajasida takomillashtirish, zamonaviy binolarini qurib foydalanishga topshirish, eng muhimi yangi tearlar tashkil etish borasida davlatimiz va hukumatimiz tomonidan juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda teatr san'atiga, ijodkorlarga e'tibor kuchaydi. Birgina misol, 2020 yilda 39 teatrning 15 tasiga spektakl sahnalashtirish uchun 2 milliard 400 million so'm mablag' hisobida davlat buyurtmasi ajratildi. Ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Respublika qo'g'irchoq teatrlari, yosh rejissorlarning "Debyut" ko'rik festivali ilmiy- amaliy konferensiya va seminarlar o'tkazildi.

Pyesalar tanlovlari o'tkazilib, g'olib mualliflar taqdirlandi. Dramaturglarning bir necha yillik galam haqqidan garzdorlik bartaraf etilib, 41 nafar muallifga qalam hagi to lab berildi. Pandemiya sababli nisbatan og'ir yil bolishiga garamay, teatrlarimiz ham o'z vazifalarini sidqidildan bajarmoqda, ma'lum muddat masofadan ishlash tizimiga o tdi. Yil davomida repertuar rejaga kiritilgan spektakllarning deyarli 95 foizi sahnalashtirildi. Ulug' namoyandalarning xotira kechalari, taniqli san'atkorlarimizning ijodiy kechalari va benefislari o'tkazildi. Karantin bo lishiga qaramasdan tearlar hamda O'zbek davlat sirkining ijodiy xodimlari ishdan uzilmagan holda 2020 yil uchun rejalashtirilgan 22 ta gastrollarining 2 tasini jonli, qolgan 20 tasini respublika bo'ylab onlayn amalga oshirdi. O'zbekiston Respublikasi butun dunyo bolalar va yoshlar tearlari assotsiatsiyasiga a'zo boldi. Tasviriy san' at va kino sohasida ham tub burilishlarga guvoh bo'lyapmiz. Prezidentimizning 2020 yilning 21 apreliidagi "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar to g'risida"gi qarorida belgilangan vazifalar fikrimiz dalilidir. Spektakl aktyorlar ansambli, ssenografik yechimi, muhitga mos musiqiyleytmotiv va boshq komponentlarning rejissor tomonidan bir maqsad uchun birlashtirilishi natijasida yorgin va tomoshabop boldi. Yugorida tilga olingan spektakllardan anglanadiki, zamonaviy ozbek teatri rejissurasi xorijiy mumtoz asarlarni sahnada talqin etishda o'zbek teatridagi mavjud an'analarga suyanish hamda ularni jahon teatri an'analari va erishgan yutuqlari bilan uyg'unlashtirish yo lidan bordi. Dunyo teatri taraqqiyotining turli davrlarida yuzaga kelgan asarlarni sahnalashtirish uchun rejissorlar o'sha davr sahna san'atining o'ziga xos xususiyatlarini zamonaviy teatr bilan mutanosib holda ifodalashga intildi. O'z zamonidagi turli ijtimoiy-siyosiy muammolarni o'zida aks ettirgan asarlarni bugungi kunga moslashda sahna ijodkorlari ularning umuminsoniy jihatlari, ma'naviy va axloqiy qarashlari, shuningdek, hozirgi jamiyada mavjud turli illatlarga garshi kurashga chagiruvchi g'oyalariga urg'u berishni maqsad deb bildi. Bu esa asarlarning birmuncha zamonaviy xususiyat kasb etishiga sabab bo ldi.

References:

1. Mirziyoyev Sh. "O'zbekiston o'qituvchi va murabiylariga" // gaz. O'zbekiston adabiyoti va san'ati. - Toshkent, "Sharq". 2021 yil, 1 oktabr. N°40. (4647)
2. Turg'unov T. Ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari. TDTU.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent. O'zbekiston,- B. 464.
4. Qoraboyev U. Madaniyat masalalari. - Toshkent:. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2009. - B. 286.
5. Zunnunov A. Pedagogika nazariyasi. - Toshkent. "Aloqachi", 2006, 164 b.
6. Stanislavskiy K.S. Aktyoming o'z ustida ishlashi (I qism. Ijodiy kechinma protsessida uz ustida ishlashi. O'quchining kundalik daftari) - T.: "Yangi asr avlodi", 2011. - 468 b. (Tarjimon: T.Xo jayev, muharrir: S.Muhamedov)